

МЕХАНІЗАЦІЯ

КУЛЬТИВАТОР КВАНТ-7 ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

(Розробник — *Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”,*

*автори — Адамчук В.В., Антонець С.С., Василенко М.О.,
Грицишин М.І., Єранкін О.Н., Буслаєв Д.О.)*

Культиватор призначений для мілкої обробітки ґрунту з підрізанням бур'янів і рослин люцерни на глибині точки росту та передпосівного обробітку ґрунту зі створенням рівного ложе для посівного матеріалу.

У конструкції культиватора використано: котки пластинчасті; стрілочасті плоскоріжучі лапи на С-подібних стовпах; котки-тандем трубчасті.

За один прохід він забезпечує повне підрізання рослин люцерни, яку в органічному землеробстві після першого укусу використовують як сидерат, на глибині точки росту і перемішування підрізаних рослин з ґрунтом (мульчування). При цьому коріння люцерни залишається у ґрунті без пошкодження, але не проростає, а після розкладання значно підвищує водопроникність і біологічну активність ґрунту. Культиватор “КВАНТ-7” дає змогу успішно знищувати бур'яни та рослини падалиці без використання гербіцидів у період після збирання зернових до сівби озимих культур і поглиблювати розпушування ґрунту на глибину до 16 см.

Високі показники якості роботи культиватора забезпечує точне дотримання заданої глибини обробітку і використані в конструкції культиватора робочі органи та їх розстановка.

Культиватор КВАНТ-7 розроблено і виготовлено в ННЦ “ІМЕСГ” на замовлення ПП “Агроєкологія” (Полтавська обл.). Експлуатаційні випробування культиватора в цьому господарстві довели його переваги перед аналогами.

Можливе виготовлення культиватора КВАНТ-7 під індивідуальне замовлення.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:

*ННЦ “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”,
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1,
Васильківський р-н, Київська обл., 08631.
Тел. (04571) 3-11-00, Василенко М. О.*